
BOLALAR UCHUN SOVUN ISHLAB CHIQRISHDA TAJRIBALAR TAHLILI ANALYSIS OF EXPERIMENTS IN THE PRODUCTION OF SOAP FOR CHILDREN

¹Xoldarov Shuhratjon Tursunali o‘g‘li

²Tojimuhammedova Muazzam Mirzaraxmat qizi

¹Andijon qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti assistenti

²Andijon qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti talabasi

Annotatsiya: Sovunlar tarkibida mikroblarga qarshi qo‘shimchalar borligi dezinfektsiyalash xususiyatlari mavjud. Biz o‘rganyotgan sovunlarining berilgan fiziologik funktsional xususiyatlarini ta‘minlash vazifasidan kelib chiqib, fiziologik faol komponentlar ekstraktlari kompozitsiyalarini ishlab chiqish uchun integral muvozanat mezonidan foydalangan holda formulalarni modellashtirishni amalga oshirdik. Quruq va sezgir terili bolalar uchun (1-tarkib) va haddan tashqari quritilgan va shikastlanishga moyil bo‘lganlar uchun (2-tarkib) taqdim etiladi ikkala kompozitsiya ham allergiyaga qarshi, yumshatuvchi va tiklovchi xususiyatlarni namoyish etadi.

Annotation: soaps contain disinfecting properties that contain Antimicrobial Additives. Based on the task of ensuring the given physiological functional properties of the soaps we are studying, we have implemented the modeling of formulas using the integral equilibrium criterion for the development of compositions of physiologically active component extracts. It is provided for children with dry and sensitive skin (composition 1) and for those who are excessively dried and prone to damage (composition 2) both compositions show anti-allergic, emollient and restorative properties.

Kalit so‘zlar: bolalar sovuni, triclosan, yalpiz ekstrakti, uzum ekstrakti, yog‘ kislotalari.

Keywords: baby soap, triclosan, mint extract, grape extract, oil clots.

Hozirgi vaqtda turli tarkib va tuzilishga ega sovunlar keng tarqalgan. Sovunlar tarkibida mikroblarga qarshi qo‘shimchalar borligi dezinfektsiyalash xususiyatlari mavjud. Bundan tashqari, bugungi voqelikni hisobga olgan holda, sovun nafaqat antibakterial shuningdek, aniq antiviral xususiyatlarga ega bo‘lishi kerak. Bolalar tabiiy mahsulotlarning eng tipik qo‘shimchalari sovun turli xil ekstraktlardir. Ko‘pincha bunday qo‘shimchalar tabiiy organik kislotalar, o‘simlik ekstraktlari, efir moylaridir [1]. Natriy tuzlaridan tashkil topgan yog‘lar, palma va kokos moylari, natriyning yog‘ kislotalari xlorid, pigment titan dioksidi, antioksidant, parfyumeriya tarkibi, qo‘shimcha ravishda oziqlantiruvchi tarkibni o‘z ichiga olgan suv va limon kislotasi

ishlatiladigan neytrallashtiruvchi vosita, teriga tirnash xususiyati beruvchi ta'sir ko'rsatmaydi va allergik ta'sirga olib kelmaydigan reaksiyalar hosil qiladi [2]. Biroq, bu sovun antibakterial xususiyatlarga ega emas xususiyatlari ham bor. Ko'pincha sovunga foydali tarkibiy qismlar kiritiladi uning xususiyatlari, bu mahsulotlarning iste'mol xususiyatlarini yaxshilaydi.

Ma'lumki biz bilgan va kundalik hayotimizda foydalanib kelayotgan sovunning antibakterial komponenti sifatida ishlatiladigan taniqli antibakterial ta'sirga ega birikma, masalan, triklosan. Bu sovunga shubhasiz ustunlik beradi antibakterial mahsulot, ammo u bir qator muammolarni keltirib chiqaradi. Masalan, antibakterial yog ' kislotalarining natriy tuzlarini o'z ichiga olgan sovun yoki palma yog'i yog ' kislotalarining natriy tuzlari yoki natriy tuzlari Hindiston yong'og'i yog'i, yog ' kislotalari, klassik sovun qo'shimchalari va triklosan, komponentlarning tegishli nisbati sizga yaxshi olish imkonini beradi dezinfektsiyalovchi va deodorizatsiya qiluvchi ta'sirga ega ko'pikli sovun. Triklosanni o'z ichiga olgan boshqa antibakterial sovuni, shuningdek sovun talaşlari, antioksidant, titan dioksidi, parfyumeriya, bo'yoq, dorivor o'simliklarning yog'li ekstraktlari ko'pikli xususiyatlarga ega va dezinfektsiyalovchi va deodorizatsiya qiluvchi effektlari mavjud. Bu sizga sovunni ishlatishga imkon beradi o'smirlarning muammoli terisi va kamedon shakllanishining oldini oladi[3]. Biroq, ushbu sovunlarda mavjud bo'lgan triklosan quyidagilarga olib keladi mikroblarning mutatsiyalari organizmga estrogen kabi ta'sir qiladi, bu esa buzadi gormonal muvozanat va ko'krak, tuxumdon, prostata saratoniga olib kelishi mumkin, reproduktiv funksiyalarni pasaytiradi, qalqonsimon bezni bloklaydi,.Triklosan tanada to'planib immunitetni. Bundan tashqari, sovun tarkibida triklosan mavjudligi, bu nafaqat patogen mikroflorani, balki himoya mikroflorasini ham pasaytiradi rezident mikroflorasi salbiy holatlarga olib kelishi mumkin.

Shaxsiy gigiena vositalari assortimentini kengaytirish uchun antimikrobiyal va organoleptik xususiyatlarning ko'payishi tibbiy va maishiy maqsadlarda foydalanish mumkin, antimikrobiyal va antiallergik bolalar sovuni uchun formulani ishlab chiqish va xususiyatlarini o'rganish.

Tadqiqotning maqsadi yuqori samaradorlikka ega bo'lgan bolalar sovunlarni ishlab chiqishdir. Mikroblarga qarshi xususiyatlar va iste'molchilarning ko'payishi mahalliy va arzon tabiiy xususiyatlardan foydalanish mineral va biologik faol moddalar manbai antibakterial, antiviral, fungitsid, yarani davolash, vaziyatga ijobiy ta'sir ko'rsatadigan antiallergen xususiyatlari teri va tanaga salbiy ta'sir ko'rsatmaydigan qilib yaratishdir.

Biz tadqiqot obektimiz sanalgan sovunining klassik retseptiga mos keladigan yog' asoslarini tanlash yuqori navli sovunlar, zamonaviy sovun tayyorlashda ishlatiladigan yordamchi xom ashyo, shuningdek, foydali qo'shimchalarini tanlashda ularning tarkibi, xavfsizligi, funksional xususiyatlari va fiziologik faolligining yo'nalishi, fizik-

kimyoviy va fiziologik funktsional xususiyatlar, shuningdek o'zaro ta'sirlar va ularning oqibatlarini o'rgangan xolda, bir qator qimmatli fiziologik va tarkibiy qismlarga ega komponentlar sifatida texnologik xususiyatlari, fosfolipid fraktsiyasi tanlangan vitaminlar kompleksi tarkibidagi fosfatidilxolinlarning yuqori miqdori uni qo'shimcha sifatida ishlatishning asosiy yo'nalishini aniqlashi mumkin terini yumshatuvchi, allergiyaga qarshi va regepering ta'siri ' bundan tashqari, ushbu ingredient ularni oldini olish uchun fiziologik faol moddalarni o'z ichiga olgan mikroemulsiya stabilizatori sifatida ishlatilishi mumkin retseptning boshqa tarkibiy qismlari bilan o'zaro ta'sir qilish, mahalliy saqlash xususiyatlari, shuningdek fiziologik faollikni oshirish uchun vitaminlar kompleksidan iborat qo'shimchalari tarkibidagi fosfatidilserinlar va fosfatidilshuzitollarning yuqori miqdori, reaksiyaga kirishuvchi, plastiklashtiruvchi, barqarorlashtiruvchi va antioksidant qo'shimcha sifatida ishlatilishi mumkin magniy va kaltsiy ionlari bilan komplekslanish ta'siriga olib kelishi mumkin yuvish ta'sirini kuchaytirish va aksariyat mintaqalariga xos bo'lgan qattiq suvda sovunidan foydalanishning salbiy oqibatlarini oldini olish uchun ushbu qo'shimcha Berilgan fiziologik faol komponentlar sifatida fiziologik funktsional xususiyat ega romashka, yalpiz va uzum urug'larining ekstraktlari tanlangan (1-jadval).

1-jadval

Fizialogik faol komponentlar tarkibi

Nomi ko'rsatkichi	Ko'rsatkich qiymati		
	moychechak	yalpiz	uzum
Massa ulushi, %			
efir moyi	7.70	12.55	1.55
mumlar va mumga o'xshash moddalar	5.80	qoldiq	28.8
fitosterollar	1.15	qoldiq	0.23
s vitamini	0.02	0.01	qoldiq
tokoferollar	0.11	0.09	0.15
Beta-karotin	0.04	0.03	0.02
K vitamini	0.05	0.02	
flavonoidlar	0.03	0.07	0.06
mentola	-	23.55	-

Biz o'rganyotgan sovunlarining berilgan fiziologik funktsional xususiyatlarini ta'minlash vazifasidan kelib chiqib, fizialogik faol komponentlar ekstraktlari kompozitsiyalarini ishlab chiqish uchun integral muvozanat mezonidan foydalangan holda formulalarni modellashtirish amalga oshirdik. Ikkita kompozitsiyasi ishlab chiqildi. Quruq va sezgir terili bolalar uchun (1-tarkib) va haddan tashqari quritilgan

va shikastlanishga moyil bo'lganlar uchun (2-tarkib) taqdim etiladi ikkala kompozitsiya ham allergiyaga qarshi, yumshatuvchi va tiklovchi xususiyatlarni namoyish etadi.

2-jadval

Boyitilgan bolalar sovuni ekstraktining retsepti

Komponentlarning nomi	Komponent tarkibi, %	
	1-tarkib	2-tarkib
Moychechak ekstrakti	70	25
Yalpiz ekstrakti	15	15
Uzum urug'ini ekstrakti	15	60

2-jadvalda berilgan tarkiblarda asosiy vazifalaridan biri fiziologik funktsionallikni saqlanganligi va sovun bazasiga kiritilgandan so'ng biologik faol moddalarning xususiyatlari, shuningdek ularning teriga ijobiy ta'sirini kuchaytirish shu munosabat bilan fosfolipid vitaminlar kompleksi bilan stabillashgan emulsiyalar shaklida ishlab chiqilgan sog' ekstrakt kompozitsiyalarini kiritish erishildi. Emulsiyalarning barqarorligi, shuningdek ularning tranedermal ta'sirining samaradorligi ularning tarqalish darajasiga bog'liqligini hisobga olib, ular o'rganildi. fosfolipid hosil qilish va barqarorlashtirish qobiliyati model tizimlaridagi mikroemulsiyalari vaqt o'tishi bilan barqaror bo'lgan mikroemulsiya hosil qilish qobiliyatiga ega vitaminlar gurpasi, shu bilan birga ishlab chiqilgan kompozitsiyalarning ekstraktlari tarkibi o'rganilayotgan xususiyatlarga sezilarli ta'sir ko'rsatmaydi.

Adabiyotlar:

1. Джоунз, Р. Д. Действие антибактериального мыла на микрофлору кожи / Р. Д. Джоунз // Вестник дерматологии и венерологии. – 2000. – № 1. – С. 91–104
2. Oboh IO, Aluyor EO (2011). "A comparative study of a local plant extract as a possible potential medicated agent in the soap industry". Global Journal of Pure and Applied Sciences. 17 (3): 345–348. ISSN 1118-0579.
3. Патент РФ 2146126, МПК А61К7/50. Мыло туалетное с питательным кремом и способ его получения // Чигарина К.М., Алавердиев И.М., Алавердиева С.И., Иванюк Т.Б., Аракчеева Г.А., Гума М.К., Трошина Л.Н., Жукова О.П.; заявитель и патентообладатель ОАО «Косметическое объединение «Свобода». – №99111076/14; заявл. 02.06.1999; опубл. 10.03.2000. – <https://patents.google.com/patent/RU2146126C1/ru>